

Милан Виденовић,*
Истраживач сарадник,
Департману за историју,
Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 378.183(49.11)
329.78-057.87(49.11)
061.22(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19593442

ИЗАЗОВИ ФОРМИРАЊА ЗАКОНСКОГ ОКВИРА СТУДЕНТСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Истраживање има за циљ да прикаже историјат, односно развојни пут студентског организовања на преласку из XX у XXI век, са посебним освртом на његово законско регулисање од усвајања Болоњске декларације до усвајања Закона о студентском организовању. Покушаћемо да одговоримо на питања да ли је наведена област адекватно и до краја дефинисана у законском оквиру Републике Србије. Поред тога, наводећи конкретне примере у којима је примена Закона о студентском организовању отежана или онемогућена, настојаћемо да идентификујемо основне узроке за такво стање. Истраживање се базира на подацима из литературе и релеватних извора насталих током функционисања студентских организација и студентских парламената, уз анализирање законске регулативе у Републици Србији и подзаконских аката усвојених на самосталним високошколским установама (универзитетима) и високошколским установама (факултетима).

Кључне речи: студенти, студентске организације, Закон о студентском организовању, Болоњски процес, Република Србија, Студентски парламент.

* milan.videnovic@filfak.ni.ac.rs

Milan Videnović,
*Research Associate,
History Department,
Faculty of Philosophy, University of Niš,
Republic of Serbia*

Challenges of Establishing a Legal Framework for Student Organizations in the Republic of Serbia

The research aims to present the history and developmental path of student organizations during the transition from the 20th to the 21st century, with specific reference to the legal regulation of this matter in the period from the adoption of the Bologna Declaration (1999) to the enactment of the Student Organization Act of the Republic of Serbia (2021). The paper examines whether this matter is adequately and comprehensively defined within the Serbian legal framework. The study provides specific examples where the implementation of the Student Organization Act is hindered or obstructed, in order to identify the primary causes of such a state of affairs. The research is based on literature data and relevant sources derived from the activities of student organizations and student parliaments, as well as the analysis of the Serbian legislative acts and the regulatory acts adopted by autonomous higher education institutions (universities) and higher education institutions (faculties).

Keywords: students, student organizations, Student Organizations Act, Bologna Process, Student Parliament, Serbia.